

**ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШНИНГ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА
ИНДЕКСЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ЎРНИНИ ЯХШИЛАШНИНГ
УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ**

**(Анжуман йўналиши: O‘zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo‘lgan xalqaro reyting
va indekslarda mamlakatning o‘rnini yaxshilash strategiyasi)**

Обломуратов Наим Халимович

Тошкент молия институти профессори, тарих фанлари доктори
+ 998 99 300 57 05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138357>

Аннотация. Мақолада инновацион ривожланиш халқаро рейтинг ва индексларида Ўзбекистон ўрнини яхшилашнинг устувор вазифалари масаласи ёритилган. Янги Ўзбекистонда инновацион ривожланиш стратегияси бўйича сўнгги йилларда эришилган ютуқлар ва долзарб масалалар таҳлил этилган. Ўзбекистоннинг Global Innovation Index 2022 рейтингиде ўрнини яхшилашнинг устувор йўналишлари, глобал тенденцияларни ҳисобга олган ҳолда мамлакатимизда илм-фан ва инновацияларнинг ҳозирги ҳолати ва уни янада самарадорлигини ошириш масалалари таҳлил этилган.

Калим сўзлар: инновацион ривожланиш, Global Innovation Index 2022 рейтинги, инновацион ривожланиш стратегияси, стартап лойиҳалари, инсон капитали, креатив иқтисодиёт, илмий-инновацион фаолият.

Аннотация. В статье описаны приоритетные задачи улучшения позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах инновационного развития. Анализируются достижения и актуальные вопросы стратегии инновационного развития нового Узбекистана. Анализируются приоритеты улучшения позиций Узбекистана в рейтинге Global Innovation Index 2022, современное состояние науки и инноваций в нашей стране и вопросы повышения ее эффективности с учетом мировых тенденций.

Ключевые слова: инновационное развитие, рейтинг Global Innovation Index 2022, стратегия инновационного развития, стартап-проекты, человеческий капитал, креативная экономика, научно-инновационная деятельность.

Abstract. The article describes the priority tasks of improving Uzbekistan's position in international rankings and indices of innovative development. The achievements and current issues of the strategy for innovative development of the new Uzbekistan are analyzed. The priorities for improving Uzbekistan's position in the Global Innovation Index 2022, the current state of science and innovation in our country and issues of increasing its efficiency taking into account global trends are analyzed.

Keywords: innovative development, Global Innovation Index 2022 rating, innovative development strategy, startup projects, human capital, creative economy, scientific and innovative activity.

Инсоният тамаддуни, турли жабҳаларда юз бераётган глобаллашув жараёнлари, таркибий ва сифат ўзгаришлари халқаро миқёсдаги ҳамкорлик ва алоқаларни янги босқичга чиқариш билан бирга мустақил мамлакатларнинг мазкур воқеликка янги қарашга ҳамда шу асосда кун тартибиде белгилаш вазифалариде тақозо қилмоқда. Бу, аввало, ушбу мамлакатнинг жаҳон миқёсидеги ўрни, халқаро рейтинг ва кўрсаткичларда тутган даражаси билан белгиланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июнда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини

яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги фармони юртимизда мазкур йўналишда амалга оширилаётган ислохотларни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришда муҳим қадам бўлди.

Мамлакатнинг инновацион тараққиёт йўлини танлаши унинг глобал инновацион индексдаги ўрни ва мавқеини кўтариш, инновациялар учун йўналтирилган маблағлар миқдори ва ҳажми ҳамда улар самарадорлигини оширишни тақозо этади. Бунинг учун инновацион институтлар ва инфратузилмани ривожлантириш, шу йўналишдаги тадқиқотлар ва инсон капиталига инвестицияни ошириш, бизнеснинг инновацион ривожланиш динамикасини жадаллаштириш, билим ва технологиялар соҳасида, шунингдек, илмий-ижодий фаолиятда самарадорликни таъминлаш талаб этилади.

Инновация ва илм-фан соҳаларига давлат бюджетидан ажратиладиган йиллик маблағлар ҳажми 3 баробарга ҳамда лойиҳаларни молиялаштириш ҳажми 3,5 баробарга оширилди. Стартап экотизимини шакллантириш борасида 19 та инновацион инфратузилмалар ташкил қилинди, стартап-лойиҳаларга грант маблағларини ажратиш, стартап жамоаларини акцелерация ва инкубация дастурларидан ўтиш тизими жорий этилиб, умумий қиймати 105,7 млрд. сўмлик 136 та стартап лойиҳалари молиялаштирилди. Илмий-техник ишланмаларни жорий қилиш ва тижоратлаштиришда янги механизмлар жорий этилиши натижасида 455,1 млрд. сўм миқдорида илмий ишланмалар тижоратлаштирилди.

Мамлакатимизда олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасаларида илмий даражасига эга ходимларнинг базавий лавозим маошлари 3,2 баробарга оширилиб, кўшимча ҳақ тўлаш тартиби жорий этилди. Натижада, Ўзбекистон жаҳон мамлакатларининг инновацион ривожланиш тенденцияларини белгилаб берадиган Глобал инновацион индекс рейтингда 132 мамлакат орасида 2022 йилда 82 ўринни эгаллади (2015 йилга нисбатан 40 поғона юқорилади, Марказий ва Жанубий Осиё мамлакатлари орасида 3 ўринни эгаллади).

Глобал инновация индекси (The Global Innovation Index) – дунё давлатларининг инновацион ривожланганлик даражасини баҳолайдиган глобал тадқиқот ҳисобланади. Ушбу рейтингни баҳолаш услуги Франциянинг INSEAD халқаро бизнес-мактаби, Корнел университети ва Бутунжаҳон Интеллектуал Мулк Ташкилоти (БИМТ) томонидан ишлаб чиқилган. Ҳозирда Глобал инновация индекси 80 та кўрсаткичлар асосида давлатларнинг ўрнини белгилаб боради. Ушбу кўрсаткичларнинг сони йилдан-йилга ўзгариб туради.

Ўзбекистон 2020 йилда ўтган 2015 йил билан таққосланганида 29 босқичга кўтарилиб, ушбу рейтингда 93-ўринни эгаллади. Жумладан, Ўзбекистон Марказий ва Жанубий Осиё мамлакатлари орасида 4-ўринни ва даромади ўртачадан паст бўлган 29 мамлакат орасида эса 12-ўринни эгаллаган.

Қайд этиш мумкинки, Ўзбекистон Глобал инновация индекси рейтингда охириги марта 2015 йилда 141 та давлат ичидан 122-ўринда, Россия – 48, Қозоғистон – 82, Қирғизистон – 109, Тожикистон – 114-ўринларни банд этишган. 2020 йилдан олдинги беш йил давомида юртимиз Глобал инновация индекси рейтингдан умуман жой эгалламаган. Мамлакатимизнинг рейтингда акс этмаганининг асосий сабаби - Глобал инновация индекси индикаторлари бўйича тақдим қилинадиган маълумотларнинг етарли даражада эмаслиги ва мавжуд статистик маълумотларнинг эскирганлигини кўрсатиш мумкин.

Ушбу йўналишда олиб борилган саъй-ҳаракатлар натижасида, 2020 йилги Глобал инновация индекси рейтингда Ўзбекистон 22 та чиқиш ва 43 та кириш индикаторлари кўра баҳоланиб, 131 та дунё мамлакатлари ичида 93-ўринда қайта рўйхатга киритилди. Мазкур

рейтингда 2020 йилда Швейцария – 1, Швеция – 2, АҚШ – 3, Россия – 47, Қозоғистон – 77, Қирғизистон – 94, Тожикистон – 109-ўринларни эгаллади.

Ўзбекистон Республикаси 2020 йили Глобал инновация индекси рейтингида юқори ўнталик давлатлари қаторига кирди. Буларга: бизнес бошлашнинг соддалиги (Ease of starting a business) – 8-ўрин, илм-фан ва техника соҳасидаги битирувчилар (Graduates in science&engineering) – 7-ўрин ва капитални ялпи жамлаш (Gross capital formation) – 8-ўрин. Шунингдек, 12-45 ўринларни 8 та муҳим индикаторлар бўйича эгаллади.

2020 йилда 80 та кўрсаткичдан иборат бўлган Глобал инновация индекси рейтингида Ўзбекистон дунё мамлакатлари ичида инновацион ресурслар, яъни кириш суб-индекси бўйича 81-ўринни, рейтинг устунлари бўлмиш институционал ривожланиш (Institutions, 95-ўрин), инсон капитали ва илмий-тадқиқот фаолияти (Human capital & research, 77-ўрин), инфратузилма (Infrastructure, 72 ўрин), билим ва технологиялар натижадорлиги (Knowledge & technology outputs, 90-ўрин) каби йўналишлардаги индикаторларда ижобий натижаларга эришганини кўриш мумкин.

Мамлакатда инновацион иқтисодий шакллантиришда янги иш ўринларини ташкил қилишдан бошлаб иқтисодий қиймат (капитал) яратишгача бўлган «тармоқ-худуд-илмий/олий таълим ташкилот» узлуксиз экотизимини ривожлантириш мақсадида Янги Ўзбекистонда инновацион ривожланиш стратегияси қабул қилинди. Ушбу Стратегияга асосан Ўзбекистонни 2030 йилга келиб Глобал инновацион индекс рейтингида дунё бўйлаб Топ 50 та мамлакатлар қаторига киритиш асосий вазифа сифатида белгиланган.

Мамлакатда олиб борилаётган шаффофлик ва очиқлик сиёсати, илм-фанга кўрсатилаётган эътибор ҳамда инновацион салоҳият самарадорлигини оширишга қаратилган ислохотлар натижасида Глобал Innovation Index 2022 рейтингида Ўзбекистон биринчи марта инновацион ривожланиш бўйича Марказий Осиёнинг етакчиси давлатига айланди. Жаҳон рейтингида яна 4 поғонага кўтарилиб, 82-ўринни эгаллади. Қуйидаги қиёсий жадвалда Ўзбекистоннинг Глобал инновацион индексдаги ўрнининг компонентлар кесимида 2015 йил ва 2022 йил ҳолатидаги ўзгаришларини кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Глобал инновациялар индексида						
Т/Р	Компонентлар	2015		2022		Ўзгариш (↓↑)
		<i>баҳо</i>	<i>ўрин</i>	<i>баҳо</i>	<i>ўрин</i>	
1.	Институтлар сифати	49,0	106	57,3	63	↑43
2.	Инсон капитали ва илмий-тадқиқотлар фаолияти	27,0	76	30,8	65	↑11
3.	Инфратузилма	29,0	101	41,7	74	↑27
4.	Бозор ривожланиши	44,4	85	39,9	60	↑25
5.	Бизнесни ривожлантириш	20,0	138	25,3	74	↑64
6.	Фан ва технологиялар	27,2	61	17,9	80	↓19
7.	Ижодий маҳсулотлар	8,5	138	7,7	102	↑36

Ўзбекистоннинг Глобал инновацион индексдаги ўрнини янада мустаҳкамлаш мақсадида қуйидаги таклиф-тавсиялар мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

1. 2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш жараёни инқирозли вазиятларга мослашувчанликни ҳамда глобал тенденциялардан келиб чиқиб, илм-фан ва инновацияларни мунтазам баҳолаб боришни талаб қилади. Дунёда юз бераётган мураккаб геосиёсий ўзгаришлар эҳтиёжларга

мос равишда янада самарали ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадида мамлакатнинг бугунги ҳолатини холис баҳолашни тақозо қилади.

2. Республиканинг узоқ ҳудудларини, айниқса барча таълим муассаларини юқори тезликдаги сифатли симли интернет тармоғи билан қамраб олиш.

3. Юқори технологияли ишлаб чиқариш тармоқлари, биринчи навбатда, маҳаллий хомашёни чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматга эга тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун илмий-тадқиқот фаолияти билан шуғулланувчи кадрлар сонини кўпайтириш.

4. Стартаплар яратишни қўллаб-қувватлашга янада кўпроқ эътибор қаратиш, уларнинг ҳуқуқий механизмларини кучайтириш ва такомиллаштириш;

5. Таълим соҳасига янги ахборот технологияларини кенг жорий этиш ва масофадан бошқариш имкониятларини кенгайтириш.

6. “Ақлли” ахборот тизимлари билан ишлашга қодир, юқори савиядаги кадрларни тайёрлаш шулар жумласидан.

Шунингдек, ривожланган мамлакатларнинг тажрибаси, босиб ўтган йўли, иқтисодий ривожланишни таъминлаш йўлида мамлакатнинг инвестицион муҳитни соғломлаштириш борасида қабул қилган қонунлари, ишлаб чиққан қарорларини ўрганиш, инвестицияларни кенгроқ жалб этиш бўйича ишлаб чиққан усул ва услубларининг керакли жиҳатларини Ўзбекистон шароитига татбиқ этиш муҳим масалалардан ҳисобланади.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/4838762?ONDATE=18.03.2022%2000>
2. <https://xs.uz/uzkr/post/sifatli-talim-va-innovatsiyalar-barqaror-kelazhak-asosi>
3. <https://xs.uz/uzkr/post/global-innovatsiya-indeksi-innovatsion-rivozhlanish-olchovi-mezoni>
4. З.Т.Тешабоева. Глобал инновацион индексда Ўзбекистон республикаси ўрнини яхшилашнинг асосий йўллари. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 23(4), 10–16. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss4/a559
5. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/uz.pdf
6. <https://mininnovation.uz/oz/info/global-innovatsion-indeks#!>